

**JADID MATBUOTINING
MILLIY JURNALISTIKADA
TUTGAN O'RNI VA
AHAMIYATI**

Azizbek CHORIYEV

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadidchilik harakati yetakchisi Mahmudxo'ja Behbudiyning publisistik merosi va uning g'oyaviy yo'nalishlari, o'ziga xos uslubiy xususiyatlari haqida so'z boradi. Shuningdek, Behbudiy publitsistikasining o'ziga xos uslubiy jihatlari, muharrirlik faoliyatining milliy matbuot rivojidadagi ahamiyati hamda maqolalarida ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma'rifiy muammolarning yoritilishi ko'rsatib beriladi. Muallifning diniy-ma'rifiy qarashlari milliy ong va ma'naviy yangilanish jarayonlari bilan bog'liq holda tahlil etiladi.

Kalit so'zlar. Mahmudxo'ja Behbudiy, ma'rifatparvar, publisist, kemiruvchi illatlar, til o'rganish, umuminsoniy tuyg'ular, Vatan ravnaqi.

Аннотация. В данной статье рассматривается журналистское наследие лидера движения «Джадиды» Махмудходжа Бехбуди, его идеологические взгляды и уникальные стилистические особенности. Также показаны уникальные стилистические аспекты журналистики Бехбуди, значение его издательской деятельности в

развитии национальной прессы и освещении в его статьях социально-политических и культурно-просветительских проблем. Религиозные и просветительские взгляды автора анализируются в связи с процессами национального самосознания и духовного обновления.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, просветитель, публицист, гнетущие пороки, изучение языка, универсальные чувства, развитие Родины.

Abstract. This article discusses the journalistic heritage of the leader of the Jadid movement, Mahmudkhodja Behbudi, his ideological orientations, and his unique stylistic features. It also shows the unique stylistic aspects of Behbudi's journalism, the importance of his editorial activities in the development of the national press, and the coverage of socio-political and cultural-enlightenment problems in his articles. The author's religious and enlightening views are analyzed in connection with the processes of national consciousness and spiritual renewal.

Keywords. Mahmudkhodja Behbudi, enlightener, publicist, gnawing vices, language learning, universal feelings, the development of the Motherland.

XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida tub burilishlar yuz berdi - mustamlakachilik bosimi kuchayib, jamiyatda savodsizlik va siyosiy befarqlik keng tarqaldi. Shunday

murakkab bir davrda millatni uyg‘otish, uni ilm va ma’rifat yo‘lida yetaklash masalasi jadidlar oldidagi asosiy muammoga aylandi. Bu jarayon milliy uyg‘onish davrining muhim bosqichi bo‘lib, jamiyat hayotidagi ko‘plab o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi [1]. Jadidchilik harakati yetakchilaridan biri Mahmudxo‘ja Behbudiy usbu davrda o‘zining publitsistik faoliyati bilan sezilarli iz qoldirdi. U o‘z publitsistik yo‘nalishi bilan savodsizlik, tahsilsizlik va jaholatga qarshi kurashishni asosiy maqsad deb bildi. U yozgan maqolalari orqali jamiyatning og‘riqli muammolarini chuqur tahlil qilib, ularni hal etish yo‘llarini taklif qildi [2]. Matbuot sahifalaridan foydalangan holda Behbudiy Turkiston xalqiga yangicha qarashlarni, yangicha fikrlashni yetkazishga harakat qildi. O‘z nashrlari orqali jamiyatni zamonaviy bilimlarga intilishga da’vat qildi. Behbudiyning publitsistikasi nafaqat o‘z davrida, balki bugungi kunda ham ijtimoiy fikrning shakllanishi uchun muhim manba sifatida o‘rganilmoqda [3]. Mahmudxo‘ja Behbudiyning publitsistik merosini ilmiy asosda birinchilardan bo‘lib tadqiq etgan olimlardan biri professor Begali Qosimovdir. Olim Behbudiyini “Jadidchilik harakatining g‘oyaviy yo‘lboshchilari” dan biri sifatida baholaydi. Uning “Izlay-izlay topganim”, “Milliy uyg‘onish: ma’rifat, jasorat, fidoyilik” nomli monografiyalarida jadidchilik harakati va jadid publitsistikasining g‘oyaviy asoslari keng yoritilgan. Shuningdek,

olim rahbarligida tayyorlangan oliy ta’lim muassasalari uchun mo‘ljallangan “Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti” darsligida Mahmudxo‘ja Behbudiy publitsist sifatida jamiyatdagi kemiruvchi illatlar, savodsizlik va milliy befarqlikka qarshi olib borgan ma’rifatparvarlik faoliyati atroflicha tahlil qilingan [4]. Mazkur tadqiqotlar orqali Behbudiy maqolalarida diniy va milliy masalalarning yoritilishi, uning til o‘rganish, zamonaviy bilimlarni egallash hamda Vatan ravnaqi yo‘lidagi qarashlari alohida ta’kidlanadi. Begali Qosimov Behbudiy publitsistikasini milliy ongini uyg‘otishga xizmat qilgan muhim g‘oyaviy manba sifatida baholab, unda ilgari surilgan umuminsoniy tuyg‘ular va ma’naviy qadriyatlarining jamiyat taraqqiyotidagi o‘rnini asoslab beradi. Ushbu fikr bugungi tadqiqotlar nuqtai nazaridan ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Yana bir muhim jihat, Begali Qosimov keltirgan ma’lumotlarga tayangan holda aytish mumkinki, Behbudiy uchun ilm va e’tiqod bir-biriga zid tushunchalar emas, balki jamiyat taraqqiyotini ta’minlovchi yagona tizim bo‘lgan.

Mahmudxo‘ja Behbudiy XX asr boshlarida Turkiston jamiyatida shakllangan murakkab ijtimoiy va siyosiy vaziyatni chuqur anglagan holda, xalq ongini uyg‘otish va uni ilm-ma’rifat sari yetaklashni o‘z faoliyatining bosh maqsadi qilib olgan yirik ma’rifatparvar publitsistlardan biri edi. U o‘zining ko‘plab maqolalarida: “Millatning najoti —

ilm va ma'rifatda, jaholat esa har qanday tanazzulning boshlanishidir" kabi fikrlarni asosiy g'oya sifatida ilgari surgan. Uning publitsistik merosi jadidchilik harakatining g'oyaviy mohiyatini ochib berishi bilan birga, jamiyatni ichidan yemirib borayotgan kemiruvchi illatlarni ochiq va murosasiz tarzda fosh etgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Behbudiy maqolalarida savodsizlik, jaholat, mutaassiblik va ijtimoiy befarqlik millat taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'layotgan asosiy omillar sifatida ko'rsatilib, bu holat keskin tanqid qilinadi [5]. Tarixdan bilamizki, Behbudiy o'zining ko'plab maqolalarida yosh avlod masalasiga muntazam murojaat qilgan. U yoshlarni millat kelajagini belgilovchi asosiy kuch sifatida belgilab, ularning tarbiyasi saviyasi va dunyoqarashi jamiyat taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatishini ko'p ta'kidlaydi. Publitsist 1913-1915-yillar oralig'ida "Oyna" jurnalida "Bolalar tarbiyasi haqida" nomli maqola yozgan. Mazkur maqolada Behbudiy yoshlar tarbiyasida oila va Muallim ma'suliyatiga alohida urg'u beradi. U Bolani faqat diniy bilim bilan cheklash noto'g'ri ekanini, dunyoviy fanlar bilan uyg'un ta'lim berish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, noto'g'ri tarbiya yoshlarni jamiyat uchun foydasiz shaxsga aylantiradi. Hozirgi kunga kelib ham bola tarbiyasida bu tamoyillardan foydalanilmoqda, chunki, har qanday ota-ona ham o'z farzandini faqat bitta yo'nalishda faqat bitta fandan xabardor bo'lishini xohlamaydi. Aksincha, qancha ko'p

yo'nalishlardan, qancha ko'p fanlardan xabardor bo'lsa, o'qisa, o'rgansa bolaga ham, ota-onasiga ham ancha foydali bo'ladi. Yana shuni aytish kerakki, Behbudiyning bir qator maqolalarida yoshlar bevosita murojaat obyekti sifatida tanlanadi va yoshlarni Vatan ravnaqi uchun mas'ul shaxs sifatida tarbiyalash lozimligini ta'kidlaydi. Bugungi kun nazari bilan qaralganda, Behbudiyning o'sha davrda aytgan gaplari, yozgan fikrlari o'z aksini topib kelmoqda. Yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar hammasi ularning yaxshi bilim olishi va kelajakda yetuk kadr bo'lib yetishishi uchun. Bizning fikrimizcha, publitsistning bu masalalarda qat'iy pozitsiyada turishi uning jamiyat taqdiriga befarq bo'lmaganini, muammolarni yashirmay ayta olgan ziyoli ekanini yaqqol namoyon etadi. O'zbekiston Qahramoni, taniqli adabiyotshunos olim Ozod Sharofiddinov Behbudiyning publitsistikasi haqida shunday degan: "Behbudiy qalamida publitsistika oddiy axborot emas, balki millat taqdiriga daxldor mas'uliyatli so'zga aylanadi." Mahmudxo'ja Behbudiy publitsistik uslubining muhim jihatlaridan biri shundaki, u murakkab ijtimoiy muammolarni sodda, xalq uchun tushunarli tilda bayon etadi. Shu bilan birga, u tanqid bilan cheklanib qolmay, har bir masalaga amaliy yechim taklif etishga intiladi. Uning qarashlariga ko'ra, jamiyatni isloh qilishning eng samarali yo'li ta'lim tizimini tubdan yangilash, yosh avlodni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish va matbuot orqali

ommani ma'rifatga chorlab borishdan iborat edi. Shu sababli Behbudiy o'z maqolalarida maktab va madrasalar faoliyatini isloh qilish, ta'lim mazmunini boyitish, dunyoviy fanlarni o'qitish masalalariga alohida e'tibor qaratadi. Bu fikrlar jadidchilik harakatining asosiy g'oyaviy yo'nalishlari bilan hamohang bo'lib, publisistning islohotchi sifatidagi qarashlarini yaqqol aks ettiradi. Adabiyotshunoslar fikricha, Behbudiy qalamida publisistika jamiyat muammolarini ochiq va murosasiz tarzda yorituvchi kuchli minbarga aylangan. Shuningdek, Behbudiy publisistik merosida til o'rganish masalasi ham muhim o'rin egallaydi. U chet tillarini bilish orqali dunyo taraqqiyotidan boxabar bo'lish, ilg'or tajribalarni o'rganish va milliy taraqqiyot yo'lida ulardan samarali foydalanish mumkinligini ta'kidlaydi. Publisist nazarida, til bilish faqat shaxsiy rivojlanish vositasi emas, balki butun jamiyatni yuksaltiruvchi muhim omillardan biridir [6]. Bu qarashlar Behbudiyning dunyoqarashi keng, zamonaviy tafakkur egasi bo'lganini ko'rsatadi hamda uning umuminsoniy tuyg'ularni milliy manfaatlar bilan uyg'un holda talqin etganini tasdiqlaydi. Mahmudxo'ja Behbudiy milliy matbuot rivojida muhim rol o'ynagan. U "Samarqand" gazetasi va "Oyna" jurnalida olib borgan muharrirlik faoliyati orqali publisistik fikrni keng ommaga yetkazishga, jamiyatni ijtimoiy faollikka undashga muvaffaq bo'ldi. Ushbu nashrlar sahifalarida chop etilgan maqolalar xalqni Vatan ravnaqi yo'lida

birlashishga, milliy manfaatlarni anglashga va kelajak taqdiri uchun mas'uliyatni his etishga chorlagan [7]. Behbudiy matbuotni oddiy axborot vositasi emas, balki jamiyatni tarbiyalaydigan, ongni shakllantiradigan kuchli ma'naviy qurol sifatida baholagan va undan ongli ravishda foydalangan. Mahmudxo'ja Behbudiy publisistikasi faqat mahalliy tadqiqotchilar emas, balki xorijiy olimlar tomonidan ham e'tirof etilgan. Xususan, G'arb tadqiqotchilari jadidchilik harakati doirasida Behbudiy faoliyatini musulmon jamiyatlaridagi modernizatsiya jarayonlari bilan bog'liq holda tahlil qiladilar. A. Xolid o'z tadqiqotlarida Behbudiyning islohotchi publisist sifatida baholab, uning qarashlari an'anaviy diniy tafakkur bilan zamonaviy dunyoqarashni uyg'unlashtirishga qaratilganini alohida ta'kidlaydi. Bu holat Behbudiy publisistik merosining nafaqat milliy, balki kengroq hududiy va umuminsoniy ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Behbudiy maqolalarida ijtimoiy-siyosiy muammolar bilan bir qatorda madaniy-ma'rifiy masalalar ham markaziy o'rinni egallaydi. U xalqning siyosiy befarqligi va huquqiy savodsizligini tanqid qilib, jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish zarurligini ilgari suradi. Uning publisistik qarashlarida milliy manfaatlar umuminsoniy tuyg'ular ya'ni adolat, erkinlik, mas'uliyat va insonparvarlik g'oyalari bilan uzviy bog'langan holda talqin etiladi.

Shuningdek, Behbudiyning diniy-ma'rifiy qarashlari uning publitsistik merosida alohida va muhim o'rin egallaydi. U dinni jamiyatni cheklovchi yoki taraqqiyotdan to'xtatuvchi kuch sifatida emas, balki insonni komillikka yetaklaydigan, axloqiy poklik va ma'naviy yuksalishga xizmat qiluvchi ijtimoiy omil sifatida talqin qiladi. Behbudiy mutaassiblik va soxta dindorlikni keskin tanqid qilib, ularni jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan eng xavfli kemiruvchi illatlar qatorida baholaydi. Uning fikricha, din mohiyatini noto'g'ri talqin qilish xalqni jaholatda ushlab turadi va milliy taraqqiyot rivojiga putur yetkazadi. Behbudiy publitsist sifatida diniy bilimlar bilan bir qatorda dunyoviy fanlarni o'rganish zarurligini izchil asoslab beradi. U ilm va e'tiqodni bir-biriga zid tushunchalar emas, balki bir-birini to'ldiruvchi, jamiyatni taraqqiyotga yetaklovchi omillar sifatida ko'radi. Ayniqsa, yosh avlodni zamonaviy fanlarga, tarix, geografiya va chet tillariga qiziqtirish orqali musulmon jamiyatini zamon bilan hamnafas qilish g'oyasini ilgari suradi. Bu yondashuv Behbudiy qarashlarida diniy an'analar bilan ilmiy tafakkur o'rtasida muvozanatni saqlashga intilish sifatida namoyon bo'ladi. Mahmudxo'ja Behbudiy diniy-ma'rifiy qarashlari orqali jamiyatda sog'lom tafakkur, axloqiy mas'uliyat va umuminsoniy tuyg'ularni shakllantirishni maqsad qilgan. U e'tiqodli, lekin zamonaviy bilimlarga ega, faol va mas'uliyatli shaxsni jamiyat taraqqiyotining asosiy

tayanchi deb biladi. Shu bois uning diniy-ma'rifiy g'oyalari milliy ongni uyg'otish, ijtimoiy faollikni oshirish va Vatan ravnaqi yo'lidagi harakatlarni kuchaytirishga xizmat qilgan. Mazkur qarashlar Behbudiyning jamiyatni yangilashga qaratilgan keng qamrovli ma'rifatparvarlik faoliyatining mantiqiy va uzviy davomi hisoblanadi.

Ummuman olganda, Mahmudxo'ja Behbudiyning publitsistik merosi nafaqat o'z davrining ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma'rifiy muammolarini yoritgan, balki milliy ongni uyg'otish va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shish yo'lida mustahkam poydevor yaratgan asarlar majmuasidir. Bu merosni, manbalarni o'qib-o'rganib, jamiyat uchun, bugungi kun uchun, kelajak uchun, kerakli bo'lgan omillarni targ'ib qilish bizning asosiy vazifalarimizdan biri deb hisoblayman. Behbudiyning o'zi ham publitsist sifatida xalqni savodsizlik, jaholat va mutaassiblik kabi kemiruvchi illatlardan ogohlantirib, ilm va ma'rifat yo'lida faol harakat qilishga chorlash uchun qo'lidan kelguncha kuchli harakat qilgan. Qolaversa, Behbudiy maqolalarida jamiyatning eng dolzarb masalalari — milliy o'zlikni anglash, siyosiy befarqlikka qarshilik, madaniy orqada qolish, yuqorida takidlangandek til va til o'rganish, shuningdek, diniy-ma'rifiy muammolar chuqur tahlil qilishga ham katta e'tibor bergan. Mazkur jihatdan qaralganda, uning publitsistikasida milliy manfaatlar va umuminsoniy tuyg'ular bir-birini

to'ldiruvchi tarzda talqin etilib, jamiyatni axloqiy, madaniy va intellektual jihatdan yuksaltirishga xizmat qiladi. Hozirgi zamon fikri bilan qaralganda o'sha davrdagi bu kabi "metod"lar xalqni ongiga biron bir foydali fikrni singdirish uchun qulay bo'lgan. Vatan ravnaqini asosiy maqsad qilib olgan Behbudiy nafaqat o'z davri, balki keyingi avlodlar uchun ham ma'rifatparvarlik va ilm-fan yuksalishining muhim namunasi yaratgan. Shu bilan birga, Behbudiy muharrirlik faoliyati, xorijiy tadqiqotlarda o'rganilishi va diniy-ma'rifiy qarashlari uning publitsistik merosini keng miqyosda ahamiyatli qiladi. U o'z maqolalari orqali jamiyatni yangilash, ijtimoiy tafakkurni rivojlantirish va milliy ongni uyg'otish yo'lida fidoyilik ko'rsatgan. Shu jihatlar Behbudiy merosini nafaqat tarixiy, balki zamonaviy jamiyat uchun ham dolzarb va muhim manba sifatida baholash imkonini beradi. Xulosa o'rnida shuni aytishim kerakki, Mahmudxo'ja Behbudiy — haqiqiy ma'rifatparvar publisist, milliy tafakkur va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan mutafakkirdir. Uning asarlari va qarashlari jamiyatni ma'naviy yuksalishga yetaklash, milliy ongni uyg'otish va Vatan ravnaqi yo'lida fidokorona xizmat qilishda nafaqat biz uchun balki, kelajak avlodlar uchun ham muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Behbudiy Mahmudxo'ja. Tanlangan asarlar. — Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti, 1999. — 320 bet.
2. Qosimov Begali. Milliy uyg'onish: ma'rifat, jasorat, fidoyilik. — Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti, 2004.
3. Yo'ldoshev Qodirjon. XX asr boshlarida o'zbek publitsistikasi. — Toshkent: Universitet nashriyoti, 2006. — 210 bet.
4. Khalid Adeeb. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. — Berkeley: University of California Press, 1998.
5. Dudoignon Stéphane. Islam, Modernism and Education in Central Asia // Central Asian Survey. — London, 2001. 45–60.
6. Ziyoyev Hamid. Turkistonda jadidchilik harakati. — Toshkent: Fan nashriyoti, 1997. — 190 bet.
Alimuhamedov Rustam. O'zbek matbuoti tarixi. — Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2008. — 260 bet.